

ЭКОНОМИКА, ФИНАНСЫ

10.5281/zenodo.10087895

PROTASOVSKY SergeyFounder, Deputy Director for Foreign Economic Activity,
Sababa Labs LLC, Belarus Minsk

FEATURES OF INTERACTION WITH BUSINESS TEAMS AT THE INTERNATIONAL LEVEL

Abstract. *Global business, although it has some similarities with national business, but at the same time has significant features. One of the key problems faced by international companies is the need to overcome cultural differences that manifest themselves in business methods. One of the most important aspects of national culture that should be taken into account when working in foreign markets is the predominance of individualism or collectivism. Cultures can be classified as collectivist, where the values of society take precedence, and individualist, where more attention is paid to individual freedom and self-expression. Understanding these differences is important, since the same business parameters, such as budget, personnel, production resources and methods of stimulating labor, can lead to different results in different cultural environments. This is especially true for Belarussian companies seeking to enter the international market, given the limited experience of international activities and limited time frames.*

In addition, language plays an important role in the establishment and development of international relations. In the last century and the beginning of this one, the question of the preference of language as a universal means of international relations was raised many times. However, this discussion often overlooked the geographical and cultural-historical aspects of the interaction of peoples. In modern conditions of correction of international relations, linguistic aspects of intercultural communication are being updated, and this must be taken into account when working in the global market.

The object of the study is the activities of international companies, and the subject of the study are socio-cultural factors that influence doing business in an international context.

The methodology of this article includes an extensive analysis of scientific publications, articles and research on this topic.

Keywords: *interaction of business teams, international interaction of teams, features of interaction, international business.*

Introduction

Based on the above data, it should be said that international business is quite developed today, the average number of employees in this industry reaches five thousand people. The average revenue in Belarus amounted to approximately \$737 million. Therefore, this topic is relevant, and it is necessary to examine the existing features of

companies' interactions on the international level. Today, culture influences various aspects of social life, including economics, politics, education, sports, and business. Many influential entrepreneurs and successful innovators recognize that addressing culture is a strategic resource for management and an essential condition for developing creative marketing strategies.

Fig. 1. Geography of countries, business teams at the international level

Fig. 2. Scope of companies' activities

It is worth noting that many significant global changes in economics and politics are linked to cultural factors. Values, worldviews, behavior stereotypes, and interests determined by culture play a significant role in defining key trends and events. For example, leading economists highlight cultural aspects such as permissiveness, immorality,

greed, egocentrism, distrust, and self-deception as the main reasons for the global financial crisis of 2008.

Professor L. Graham of the Massachusetts Institute of Technology (MIT) emphasizes the importance of culture in modern economic reality.

In modern business, there is also a lack of geographical constraints for large companies. Offices, employees, and departments can be located in different cities and countries, providing more freedom of action. Such geographical dispersion opens up new opportunities for business development and the exploitation of economic advantages associated with specific countries. Moreover, cultural diversity and the merging of different mentalities contribute to a deeper and broader perspective on various issues and more effective problem-solving.

I. International Project Management

International project management is a company's activity in organizing interactions with other organizations at the international level or in

different countries and cultures. Therefore, managing international projects requires a specific set of skills to ensure success. Cultural awareness plays a significant role in international project management. International project management is becoming increasingly important in today's globalized world, where companies continue to expand into new countries and markets, either to increase their market share or to reduce costs by using more efficient resources available in other countries. International project management requires unique tools and methods to give international projects a better chance of success.

Some key challenges in managing business teams at the international level (Figure 1) [3]:

Fig. 3. Problems in managing business teams at the international level

1. Understanding the organization's strategic goals and how the project fits into this strategy.
2. Selecting competent team members with experience in international environments and the ability to cope with the challenges of diversity and globalization.
3. Risk management, including identifying and assessing potential risks and developing strategies to mitigate them.
4. Developing a detailed project plan and subsequently monitoring and controlling task completion and budget.
5. Understanding cultural differences and their impact on project management. Developing cross-cultural management and communication skills.
6. Developing an effective communication strategy within the team and with stakeholders, including regular project status reports.

7. Using modern tools and technologies to facilitate communication and project management.
8. Providing training and support to team members and project managers in international project management.
9. Continuous improvement, analyzing project results and experiences for future process and strategy enhancements.

Based on the above, it can be said that international project management requires a systematic approach, in-depth analysis and planning, as well as the ability to effectively manage people and resources in diverse and global conditions. Effective project management in an international environment can bring significant benefits but also presents challenges that need to be considered and addressed.

II. Cultural Aspects in International Business Teams

The conduct of business is significantly influenced by the cultural characteristics of a country and can manifest in various aspects of business relationships, ranging from daily interactions to negotiation processes and contract formation. These cultural differences are fundamentally tied to variations in value orientations. There are differing perspectives on the relationship between economics and culture, and this issue remains complex and multifaceted in the modern research context.

For a long time, many economists did not pay due attention to cultural aspects when analyzing economic phenomena and processes. This could be attributed to the difficulty of precisely defining the concept of "culture." However, today, researchers assert that the traditions and customs of individual ethnic groups, religious denominations, and sociocultural groups exert significant influence on their economic successes and achievements. The cultural factor is becoming increasingly recognized as a crucial aspect of modern global business and economics, and its consideration is a key element for successful international business relationships and strategies [4].

The experience of large international companies confirms that cultural differences indeed pose a significant obstacle to the successful operation of a company in global markets. These differences can affect both how consumers perceive a company's products in each specific country and internal business processes.

Cultural differences can also create difficulties in shaping corporate culture within a company. Many large international companies have a multinational staff representing different cultures. This can lead to challenges in interpersonal communication and management. Different values, traditions, and behavioral stereotypes can influence the effectiveness of teamwork. To achieve harmony and effectiveness in managing cultural differences, various methods exist:

1. **Cross-cultural training and workshops** involve teaching team members intercultural communication skills, which subsequently helps them better understand cultural differences and avoid misunderstandings. It is essential to consider aspects such as non-verbal signals, conversation structure, and forms of address.

2. **Cultural audit** involves analyzing the cultural characteristics of different countries and their impact on the company's business processes.

3. **Use of international standards and practices.** The application of international standards and practices in management helps reduce cultural barriers.

4. **Establishment of shared values and goals.** It is crucial to create shared values and goals for the team that transcend cultural differences. This can contribute to a common vision and foster closer collaboration.

5. **Respect for cultural holidays and traditions.** It is necessary to consider cultural holidays and traditions as this strengthens relationships and demonstrates respect for cultural values.

The above-mentioned measures can help business teams effectively deal with cultural aspects in international projects and support productive cooperation with partners and clients from different cultural backgrounds [5].

III. Language Aspects and International Communication

In the modern world, where globalization has become an integral part of life, knowledge of the English language is becoming increasingly important. English is the language of international communication, which is used all over the world for business negotiations, tourism and education. Learning English opens the way to new horizons, helps to broaden your horizons and brings many benefits. First of all, it helps to improve communication skills. A huge number of scientific articles, books, programming languages and resources on the Internet are created in English. Without owning it, employees will remain disconnected from world achievements and the latest technologies. In this connection, mastering English opens up huge opportunities for doing business [6, 7].

IV. Geographic Distribution and Remote Collaboration

To ensure seamless operations, a clear organizational structure is essential. Effective intra-corporate communication is a key factor in improving a company's performance and interpersonal relationships among employees. It is crucial to establish a habit of regular one-on-one communication as it contributes to better mutual understanding. If you don't know your colleagues, how can you expect successful work within the systems you've created and the results you expect from them?

Digital technologies have significantly simplified communication among employees, even when they are geographically distant. Email remains an important means of communication, but now we also have instant messengers and intra-corporate social networks that facilitate instant

communication. Regular video conferences through popular platforms like Skype, Zoom, and Google Hangouts ensure that all employees are on the same page and have a clear understanding of ongoing processes. Weekly discussions help track team progress, review completed work, and plan future tasks.

Consider the time zone difference, as it can be a significant factor. Determine periods when employees should be available for communication and bear in mind that due to time zone disparities, you may not always receive instant responses. Plan for urgent situations and establish special codes for swift response, even if they occur during nighttime hours. Coordinate work schedule adjustments with individual employees to avoid delays in discussing critical matters due to differing working hours.

In conclusion, effective communication within a company contributes to better understanding and interaction among employees, ultimately aiding in achieving successful outcomes and company development [8]. Therefore, it can be said that geographic distribution and remote collaboration require careful planning and effective use of technology to ensure connectivity and collaboration.

Conclusion

In conclusion, managing international business teams and projects is a complex and multifaceted task that demands specific skills and strategies. It is essential to support team training and development while continually improving processes based on experience and result analysis. Paying the right attention to cultural, language, and geographic aspects, along with effective project management, contributes to the development of more flexible, adaptive, and successful international business teams and projects.

References

1. Ryzhankova O.V. Business communications in international business [Electronic resource] Access mode: http://edoc.bseu.by:8080/bitstream/edoc/77223/1/Ryzhenkova_O_V..pdf
2. International business: new trends in theory and practice [Electronic resource] Access mode: https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/94643/1/978-5-7996-3158-1_2020.pdf

3. Gafarov A.D., Stremyakov A.A. Specifics of international project management // "Colloquium-journal". 2020. No.31(83). pp.16-18.

4. Kuprina T.V. The influence of socio-cultural factors on doing business in international companies [Electronic resource] Access mode: https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1694342503&tld=ru&lang=ru&name=m_th_g.o.ivanova_2020.pdf&text=Культурные%20аспекты%20в%20международных%20бизнес-командах&url=https%3A%2F%2Felar.urfu.ru%2Fbitstream%2F10995%2F86574%2F1%2Fm_th_g.o.ivanova_2020.pdf&lr=20702&mime=pdf&l10n=ru&sign=10c01597b38563c98b8fe120ed5f8001&keyno=0&nosw=1&serpParams=tm%3D1694342503%26tld%3Dru%26lang%3Dru%26name%3Dm_th_g.o.ivanova_2020.pdf%26text%3D%25D0%259A%25D1%2583%25D0%25B%25D1%258C%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B5%2B%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%258B%2B%25D0%25B2%2B%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25B6%25D0%25B4%25D1%2583%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25BD%25D1%258B%25D1%2585%2B%25D0%25B1%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2581-%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2585%26url%3Dhttps%253A%2F%2Felar.urfu.ru%2Fbitstream%2F10995%2F86574%2F1%2Fm_th_g.o.ivanova_2020.pdf%26lr%3D20702%26mime%3Dpdf%26l10n%3Dru%26sign%3D10c01597b38563c98b8fe120ed5f8001%26keyno%3D0%26nosw%3D1

5. An, Junyi. Language in the system of intercultural communication // Young scientist. 2017. No. 21 (155). pp. 74-76.

6. Kolesnik, A. A. The relevance of foreign language proficiency in the modern world // Young scientist. 2017. No. 3 (137). pp. 562-564.

7. Importance of English in Business Communication [Electronic resource] Access mode: <https://bizfluent.com/about-6710260-importance-english-business-communication.html>.

8. International business [Electronic resource] Access mode: <https://lectera.com/magazine/ru/articles/mezhdunarodnyi-biznes-slozhnee-ili-proshe-chem-mestnyi>

ПЛАТОВ Сергей Викторович

магистрант второго курса факультета «Банковское дело»,
Московский финансово-промышленный университет «Синергия»,
Россия, г. Москва

СОВРЕМЕННЫЙ УРОВЕНЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ СИСТЕМ «ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ» И ИХ РАЗВИТИЕ

***Аннотация.** В статье рассмотрен современный уровень развития и использования интернет-банкинга в России, в статье рассмотрен полный пакет функциональных услуг для клиентов. Представлены результаты анализа многочисленных источников, освещающих вопросы темы статьи, сделаны выводы о широком использовании системы в России, её преимуществах. Рассмотрены основные пути совершенствования и развития системы на ближайшую и дальнюю перспективу.*

***Ключевые слова:** интернет-банкинг, функциональность системы, банковские и партнерские услуги, клиенты, пути развития, банковские технологии.*

Сегодня дистанционное банковское обслуживание и наиболее продвинутая система «интернет-банкинг» уже не являются неким абстрактным понятием, а стали реальной, основной и широко используемой во всем мире системой банковского обслуживания. Россия с приходом рыночной экономики за короткое время прошла путь от центральных и местных отделений банков с ручными, бумажными технологиями к цифровым дистанционным системам. Мы конечно не в авангарде мировых цифровых технологий обслуживания, полноты функциональности предлагаемых клиентам операций, однако подошли к тому порогу массовости использования основной цифровой системы «интернет-банкинг», когда банковское сообщество обсуждает, а наиболее продвинутые и состоятельные уже внедряют элементы будущего банков, завоевывая конкурентные позиции.

Кроме того, важнейшим фактором развития интернет-банкинга является взятый государством курс на снижение в экономике страны доли наличного оборота. Это даст рост количества пользователей и объема банковских услуг через интернет, что подтолкнет банки увеличить расходы в развитие своих систем.

Учитывая сказанное, тема статьи на сегодня является актуальной и полезной широкому кругу интересующихся вопросами банковского обслуживания с использованием интернет.

И в западных, и в отечественных трудах ученых и специалистов, занимающихся вопросами исследования систем дистанционного

банковского обслуживания (ДБО), в частности системы «интернет-банкинга», даются весьма расплывчатые толкования понятию интернет-банкинга.

Поскольку данная статья посвящена теме исследования полноты функциональности данной системы считаю необходимым подчеркнуть принципиальное её отличие от других систем ДБО, а именно – эта система даёт возможность организациям, населению, участникам цифровой коммерции вести свой бизнес полностью в дистанционном режиме, включая банковское обслуживание, используя интернет-канал с любого устройства, имеющего к нему доступ и предоставление банковских услуг без непосредственного взаимодействия клиента с сотрудником банка.

Интернет-банк имеет целый ряд преимуществ перед традиционными банковскими методами обслуживания клиентов, в частности:

- доступ к своим счетам и возможность проведения транзакций осуществимы из любого места, где есть при наличии компьютера и доступ к глобальной сети интернет;
- сервис доступен 7 дней в неделю, 24 часа в сутки;
- транзакции исполняются и подтверждаются мгновенно;
- широкий диапазон осуществляемых операций.

Система интернет-банкинг имеет также неоспоримые преимущества перед другими используемыми дистанционными цифровыми системами обслуживания клиентов, такие как:

– шире аудитория клиентов, так как доля владельцев персональных компьютеров или планшетов, с которых проще выйти в интернет больше по сравнению с обладателями мобильных средств;

– в большинстве банков пользование услугами интернет-банкинга бесплатно, в то время как за пользование мобильным банком взимается плата, что в сумме со стоимостью обслуживания сдерживает клиентов от покупки банковских приложений.

– усеченная функциональность мобильного банка. Не все операции доступны в мобильном приложении.

Изучая опыт зарубежных компаний, учитывая российские условия рыночной экономики, особенности развития банковской сферы, сложность менталитета разных групп населения страны, банки в короткие сроки прошли путь от офлайн-офисов и ручных технологий до полностью автоматизированной интернет-системы дистанционного банковского обслуживания клиентов, преодолевая такие проблемы как психологические, кадровые, технологические, юридические, финансовые.

На сегодня полнофункциональным пакетом услуг, предоставляемых клиентам банками, можно считать пакет, включающий все наиболее востребованные традиционные услуги: проводить операции с любого компьютера в не зависимости от его местонахождения; открыть депозит, получать выписки о движении средств по счету или карте за произвольный период времени, погашать кредит, проводить коммунальные платежи, выполнять перевод средств между своими счетами, различные операции с кредитными картами, оплатить услуги кабельного и спутникового телевидения, операторов мобильной связи, IP-телефонии, Интернет, on-line игры, просматривать курсы валют, объявления банка, подавать заявки на покупку/продажу/конвертацию валюты и прочие операции.

Кроме традиционных банковских услуг система «интернет-банкинг» представляет пользователям целый ряд весьма востребованных ими дополнительных услуг, таких как: консультативные, информационные, для желающих услуг видеобщения.

Гибкость, универсальность механизма интернет-банкинга делает его доступным как для частных лиц, так и для предприятий, где возможности интернет-банкинга позволяют повысить эффективность и оперативность

управления денежными потоками. Автоматизация расчетов в интернет-банкинге позволила снизить затраты на организацию банковского обслуживания, что привело к снижению тарифов по основным банковским операциям. Это в первую очередь радует потребителей, поскольку им предоставляются льготные тарифы при проведении платежей, либо их полное отсутствие.

Главными параметрами для клиентов при выборе и использовании системы интернет-банкинга являются не только её многофункциональность, но и их характеристики и качество.

Согласно исследованиям, проведенных ВЦИОМ по программе «Идеальный интернет банк глазами потребителя», отмечается, что в приоритетных качествах системы, наравне с удобным доступом входят также наглядная форма подтверждения проведенных операций и оперативность получения отчетов и их полноты о выполненных операциях, высокий уровень безопасности их выполнения.

При подготовке данной статьи использовался метод анализа целого ряда источников по теме исследования, а именно: научные работы, доклады конференций, статьи ученых и специалистов, исследования рейтинговых агентств и аналитических центров, статистические данные Центробанка.

Результаты исследования этих материалов показали, что за 2019-2021, не простые годы, значительный рост пользователей. Исследования, проведенные аналитическим центром НАФИ, в рамках совместного проекта Минфина России и Всемирного банка сервисами интернет-банкинга в среднем пользуются 56% россиян. В топ-10 регионов по числу пользователей интернет-банкингом вошли Ямало-Ненецкий АО, Республика Коми, Якутия, Ханты-Мансийский АО, Чукотский АО, Республика Карелия, Магаданская области, Республика Алтай и Камчатский край, регионы с огромными территориями, суровыми природными и ландшафтными условиями и сложным инфраструктурным хозяйством.

Анализ исследований показал огромную заинтересованность всех слоёв населения, бизнес-структур, экономики, государства, а также самих банков в дальнейшем развитии дистанционного банковского обслуживания в стране. Сегодня на первое место в банковской сфере перед правительством, Центробанком и научно-методическими структурами банков рассматриваются вопросы дальнейшего пути

их развития, их стратегии в ближайшей и дальней перспективе. В качестве цели развития формулируется задачи экономической эффективности систем в различных сферах экономики, массовости использования, удовлетворение потребностей пользователей всех уровней, исключение угроз и рисков, повышения информационной безопасности.

На данный момент, исходя из различий в уровне региональных экономик, демографических и социальных предпосылок основными рассматриваются два пути дальнейшего развития систем интернет-банкинга – совершенствование уже созданных систем без глубокой переработки или их социально направленное развитие, предполагающее ориентацию на персонализацию категорий клиентов, учитывая их интересы.

Первый путь подразумевает ориентацию на ограниченного в своих потребностях среднего пользователя, допускающее некоторое упрощение интерфейса, ограниченную функциональность, акцент на привлечение миллионов клиентов и, как следствие, рост объема комиссионных доходов от систем интернет-банкинга.

Второй путь – это ориентация, формирующаяся на основе предложений пользователей. Он требует вложений значительных средств и имеет смысл для организаций, которые видят свою стратегическую нишу в предоставлении клиентам и банковских онлайн – услуг и дополнительных онлайн-сервисов для целевых групп пользователей по их интересам. Эти задачи успешно решаются при условии интеграции с другими компаниями.

При сотрудничестве банк может предлагать клиентам другой компании свои услуги, таким образом, расширяя свою клиентскую базу. Такие партнерские отношения во благо обеим сторонам, но прежде всего пользователям – клиентам банков.

Благодаря системе интернет-банкинга клиент может выбирать банк не по территориальному принципу, а ориентируясь на предоставляемый банковский сервис и установленные тарифы того или иного банка, а также дополнительные не банковские услуги, интегрированные в банковские системы.

При разработке таких систем широко используются облачные технологии – это модель обеспечения сетевого доступа к фонду данных, ресурсов, включая бизнес-услуги, которые могут быть предоставлены, отформатированы и с

минимальными эксплуатационными затратами и обращениями к поставщикам использоваться разработчиками банковских систем. Облачная инфраструктура формирует необходимые условия для реализации совместных инициатив между финансовыми организациями, технологическими компаниями, позволяя оперативно создавать новые бизнес-модели обслуживания клиентов, ускоряет вывод новых продуктов на рынок.

Этот путь также рассчитан на массовый приток клиентов в банковский сектор, позволяя им получить комплексную информацию об удовлетворении своего пожелания до банковского оформления услуги, что обещает значительный рост доходов всех участников.

В исследуемых источниках констатируется факт, что оба пути развития интернет-банкинга неразрывно связаны со сферой ИТ-технологий, которая является весьма востребованной в наши дни, можно утверждать, что совершенствование интернет-банкинга является трансформационным фактором развития современной экономики России и обязательно приведет к тесному взаимодействию высокотехнологичной и наукоемкой сферы ИТ-технологий с банковским сектором. Укрепляя партнерские отношения между данными отраслями, можно добиться существенного снижения затрат, повысить качество и объем предоставляемых банками услуг населению, рыночному бизнесу и производственному сектору, усилить информационную безопасность, последовательно эволюционировать ДБО и систему интернет-банкинга на более высокие уровни банковского обслуживания – это банковские экосистемы и финтехкомпании.

В заключении необходимо ответить, что особенностью рынка банковских услуг является его высокая зависимость от внешних факторов: состояния денежного обращения, курса валют, колебания мировых цен, внешней и внутренней политики страны, стадии экономического роста. Поэтому поддержка государства, особенно в период нестабильности, является очень важной.

Так видится развитие сферы банковских услуг, такова концепция «банка будущего».

Литература

1. Банк России. Применение облачных технологий на финансовом рынке. Доклад для общественных консультаций. Декабрь 2018 года.

2. Изменение в законодательстве по сбору и использованию биометрических данных. 21.05.2021.

3. Источник – Markswwebb. Аналитика: Internet Banking Rank 2020.

4. Оношко О.Ю., Пешкова О.В., Пешкова Э.А. Проблемы и перспективы развития интернет-банкинга в условиях цифровой экономики. Научный журнал «Дискурс» – 2018 – 7 (21) Экономические науки.

5. Оганесян А.Л. Даниловских Т.Е. Развитие интернет-банкинга как основная

тенденция в Банковском обслуживании юридических лиц в Российской Федерации. Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2016.

6. Тазеева А.М., Крамин Т.В. Особенности развития интернет-банкинга в России.

7. Сайт <https://cbr.ru> – официальный сайт Центрального банка Российской Федерации

8. Янова Е.А., Михалевский Д.А. Развитие интернет-банкинга как трансформационный фактор развития современной экономики России.

PLATOV Sergey Viktorovich

second year master's student of the Faculty of banking,
Moscow financial and industrial university «Synergy»,
Russia, Moscow

THE CURRENT LEVEL OF FUNCTIONALITY OF INTERNET BANKING SYSTEMS AND THEIR DEVELOPMENT

Abstract. *The article considers the current level of development and use of Internet banking in Russia, the article considers a full package of functional services for customers. The results of the analysis of numerous sources covering the issues of the topic of the article are presented, conclusions are drawn about the widespread use of the system in Russia, its advantages. The main ways of improving and developing the system for the near and long term are considered*

Keywords: *internet banking, system functionality, banking and partner services, customers, development paths, banking technologies.*